

ШАРҚОНА ТАРБИЯДА МУЛОҚОТ ОДОБИНИНГ ЎРНИ

Ширинов Музаффар Кучарович

Тошкент Халқаро Кимё Университети дотцент

Рискимова Диёра Дониёр қизи

Тошкент Халқаро Кимё Университети

2-босқич бошланғич таълим йўналиши талабаси

Аннотация: Мазкур мақолада шарқона тарбия тизимида мулоқот одобининг ўрни ва аҳамияти таҳлил қилинади. Шарқ халқлари маънавий меросида инсон камолоти, оила ва жамиятдаги муносабатларни тартибга солишда мулоқот маданияти алоҳида ўрин тутди. Мулоқот одоби шахсининг ички маданияти, ахлоқий тарбияси ва маънавий юксалишини белгилайди. Шу боис, шарқона мулоқот анъаналари замонавий жамиятда ҳам шахслараро муносабатларда тинчлик, ҳамжиҳатлик ва ўзаро ҳурматни таъминлайдиган муҳим маънавий мезон сифатида намоён бўлади.

Калит сўзлар: Шарқона тарбия, мулоқот одоби, маънавий мерос, ахлоқ, инсон камолоти, мулоқот маданияти, шарқ мутафаккирлари.

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значение коммуникативного этикета в системе восточного воспитания. Особое место в духовном наследии народов Востока занимает культура общения в процессе созревания человека, регулирования отношений в семье и обществе. Этикет общения определяет внутреннюю культуру, нравственное воспитание и духовное возвышение личности. Поэтому восточная традиция общения выступает и в современном обществе как важный духовный критерий, обеспечивающий мир, гармонию и взаимоуважение в межличностных отношениях.

Ключевые слова: восточное воспитание, этика общения, духовное наследие, нравственность, совершенствование человека, культура общения, восточные мыслители.

Annotation: this article analyzes the role and importance of communication etiquette in the Oriental Education System. A special place in the spiritual heritage of the peoples of the East is occupied by the culture of communication in the regulation of human maturation, relations in the family and society. The etiquette of communication determines the inner culture, moral upbringing and spiritual elevation of the individual. Therefore, the traditions of Oriental dialogue are manifested in modern society as an important spiritual criterion that ensures peace, harmony and mutual respect in interpersonal relationships.

Keywords: Oriental upbringing, etiquette of communication, spiritual heritage, morality, human perfection, culture of communication, Eastern thinkers.

Аждодларимиз маданий ва маънавий мероси, улар яратган сўз, халқ этади. Бу ўринда Абу Наср Форобий, Абу Абдуллоҳ ал-Хоразмий, Юсуф тилининг туганмас бойлиги ёш авлодни тарбиялашда муҳим аҳамият касб Хос Ҳожиб, Аҳмад Югнакий, Ҳисрав Деҳлавий, Абу Ҳамид Ғаззолий, Кайковус, Шайх Саъдий, Алишер Навоий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур ва бошқа Шарқ ва Ғарб донишмандларининг бой меросларида фарзандларни тарбиялаш ва камолотга етказиш асосий муаммо сифатида тарғиб қилинган. Улар сўзни ва нутқни таълим-тарбияда илоҳий неъмат ва ҳикмат деб билишган ҳамда ҳар бир сўзнинг ўз ўрни ва аҳамияти борлигини, тарбияда сўздан кучлироқ ва қудратлироқ нарса йўқлигини, тилга эътибор – элга эътибор эканлигини, сўз сеҳри мўъжизалар ярата олишини таъкидлаб келганлар. Буларнинг барчаси мударрис ва шогирдларнинг самимий мулоқоти жараёнида амалга оширилган.

Мударрислар баркамол ва тарбияланган инсоннинг ўнта нишонаси борлигини алоҳида таъкидлашган:

- биринчиси: халқ тўғри деб топган нарсага нотўғри деб қарамаслик;
- иккинчиси: ёшлиқдан ўз нафсига эрк бермаслик;

- учинчиси: бировлардан асло айб қидирмаслик;
- тўртинчиси: ёмонлик ва омадсизликни яхшиликка йўйиш;
- бешинчиси: агар гуноҳкор узр сўраса, узрини қабул қилиш ва кечиримли бўлиш;
- олтинчиси: муҳожирлар ҳожатини чиқариш;
- еттинчиси: доимо эл ғамини ейиш;
- саккизинчиси: айбини тан олиш;
- тўққизинчиси: эл билан очиқ чехрали бўлиш;
- ўнинчиси: одамлар билан доимо ширин муомалада бўлиш.

Мулоқот Шарқона тарбияда ахлоқ кўрки саналган. Муаллим ҳар бир ўқувчининг қандай дунёқарашга эгалиги, тафаккури, билим савияси, ҳаётга нисбатан муносабати одамлар билан ўзаро мулоқотида намоён бўлишини уқтиришган. Шарқ мутафаккирлари меросида мулоқот – азалдан инсонлар ўртасидаги ўзаро алоқа воситаси бўлган. Мулоқотнинг асосий қуроли тил ҳисобланган. Шунинг учун ҳам тил – алоқа қуроли сифатида таърифланади.

Инсоннинг тили ширин, муомала маданиятига эга бўлса, қисқа вақт ичида халқ орасида обрў-эътибор топади. Кўп гапириш ҳеч қачон кишига обрў келтирмайди. Шунинг учун ҳам ўтмишда яшаб ўтган мутафаккирларимиз тилга, айтиладиган ҳар бир сўзга ҳурмат билан, ўйлаб ёндашиш лозимлигини уқтириб ўтганлар. Ўқитувчи *“сўз айтишдан аввал, ҳар дақиқада сўз ортидан келадиган оқибатларни ўйла”*ши (И.П.Павлов) керак. Алишер Навоий ўз адабий меросларида муомала маданияти, хушмуомалалик, тилнинг аҳамияти тўғрисида, ширинсўзлик ҳақида ноёб фикрларни баён қилган. Бугунги кунда ҳам бу фикрлар ўз аҳамиятини йўқотган эмас. *“Тил ширинлиги – кўнгилга ёқимлидир, мулойимлиги эса фойдали. Ширин сўз соф кўнгишлар учун асал каби тотлидир”* - дейди аллома.

Ўқувчилар нутқини ўстиришда ўқитувчининг тил бойлиги муҳим аҳамиятга эга: бир томондан, ширин тиллилик ўқувчиларни ўқитиш ва тафаккурини ривожлантиришнинг муҳим омили бўлиб ҳисобланади. Бундан шундай хулоса келиб чиқадики, ўқитувчининг тил бойлиги нутқининг образли,

чиройли, жарангдор, намунали бўлишини таъминлайди, натижада ўқувчи диққатини ўзига жалб этади. Зотан, тил ва нутқнинг теранлиги, ўқитувчининг маҳоратини, маънавий бойлигини, ўқитувчилик қобилиятининг қай даражада эканлигини ифодалайдиган ўлчов, кўрсаткич ҳисобланади. Америкалик таниқли шоир Рольф Эмерсон: *“Нутқ қудратли куч: у ишонтиради, ундайди, мажбур қилади”* дейди. Шарқ мутафаккирлари ижодида тил ва нутқ воситалари орқали нотик, воиз, бадиҳагўй, қиссахон каби махсус санъат аҳиллари ва мударрислар диний, таълим-тарбиявий, исломий ақидаларни оммага сингдиришгани, панд-насихатлар қилишгани баён этилади. Ушбу нутқ соҳиблари кенг қамровли билимга, бой ахборотга эга бўлишган.

Алишер Навоий *“Воиз олимнинг ўзи аввало ҳалол иш кўрувчи бўлишини, унинг насиҳатидан чиқмасликни”* ўз асарларида баён этган. Шунинг учун тил ширинлиги ва нотиклик санъати устида ишлаш, нутқ маданиятини такомиллаштириб бориш ҳар бир ўқитувчининг энг асосий ижтимоий бурчи ва масъулияти ҳисобланади. Таълим-тарбия жараёнида нутқнинг таъсир кучи ниҳоятда беқиёсдир.

Ўқитувчининг тили, нутқий қобилияти ўқувчиларнинг ўзларини тута билишларига, хулқ-автори ва фикр юритишларига улкан таъсир этувчи кучли воситалардир. Ўқитувчининг *“тил бойлиги ва нотиклик санъати барча замонларда ёнма-ён яшаб келган”* (А.П.Чехов). Унинг ҳис туйғуси, интилишлари, ирода ва эътиқоди нутқида акс этади. Ўқитувчи тил бойлиги билан ўқувчиларда хурсандчилик, руҳланиш, муҳаббат, Ватанга садоқат, ғазабланиш, нафратланиш ҳиссиётларини уйғотади, билим олишга ундайди. Шунинг учун ўқитувчи *“тилнинг халқ ўтмиши, ҳозирги ва келажак авлодни буюк бир яхлитликка, тарихий, жонли бир жипсликка айлантирувчи энг ҳаётий, энг бой ва энг мустаҳкам восита”* (К.Д. Ушинский) эканлигини унутмаслиги керак.

Ўқувчиларга муошарат одобини шакллантириш учун ўқитувчининг ўзи аввало хушмуомалалигини намойиш этиб, ўқувчилар қалбига йўл топа олиши, меҳрибонлиги, улар билан ҳамдард, ҳамфикр бўлиб, ўрناق бўлиши муҳим

аҳамиятга эга. Шарқ мутафаккирлари асарларида муошарат одоби турли кўриниш ва номларда баён этилади. Жумладан, Ал Форобийнинг “Фозил одамлар шахри” асарида асосий ғоя – фозил кишилар образи. У ким бўлишидан қатъий назар шоҳми, гадоми, оддий фуқароми фозил кишидир. Шаҳарнинг фозил кишилари бир-бирларига нисбатан хурмат ва иззатда бўладилар. Ота-она ва фарзанд, устоз ва шогирд, дўстлар, қариндошлар ўртасида шарқона назокат, меҳр ва эҳтиром мавжуд. Форобий асарида бундан бир неча аср илгари ҳам ота-боболаримизнинг маънавияти нақадар юксак бўлганлиги ва бу авлодларга ўрнак бўлиши таъкидланади. Оноре де Бальзак *“Хушмуомалалик ва камтарлик кишининг чинакам маърифатли эканлигидан далолат беради”* дейди. Инглиз донишманди Жон Либбок *“Одамлар боодоблилик ёрдамида ҳаттоки куч билан эришиши мумкин бўлмаган талабаларга эришиши мумкин”* лигини айтади. Демак, муошарат одоби нафақат миллий анъаналаримиз ва урф-одатларимизнинг кўзгуси бўлган, балки туркий халқларнинг ноёб инсоний фазилати сифатида эътироф этилган.

Инсоннинг энг улуғ, лекин мураккаб ва машаққатли фаолиятларидан бири одамлар орасида, яъни жамиятда ўз ўрнини топиб яшашидир. Бу фаолиятнинг мураккаблиги шундаки, кўпчиликка қўшилиш, улар билан аҳил бўлиб яшаш учун инсонда шунга яраша муомала ва муносабат бўлиши керак. Муомала ва муносабатда ўқувчиларнинг дилига тўғри келмайдиган қўпол ва дилозор мулоқот олиб борувчи ўқитувчиларни ҳеч ким ёқтирмайди. Ўқувчилар хушфёъл, ширинсухан, адолатпарвар, муомаласи ширин ўқитувчи ва тарбиячиларни дилдан ёқтиришадилар ва хурмат-эътибор қилишади.

Одамлар бутун ички дунёсини, мақсадини, муомала ва муносабатларини бир-бирларига сўз ёрдамида етказадилар, амалга оширадилар. Шу туфайли сўзлашув муносабатлари ниҳоятда гўзал ва мулойим бўлишини ҳаёт тақозо этади. Сўзга бой, ширинсухан кишиларнинг муомалалари ёқимли, иши ҳам юришган бўлади. Бундай кишиларни ёқтирадилар, хурмат қиладилар. Сўзлашув ҳам ўзига хос санъатдир. Бу санъатнинг илдизи муошарат одоби бўлиб, уни мукамал ўрганиш ҳар бир инсон учун зарур. Шу билан бирга, она тилини

мукаммал ўрганмоқ ва соф адабий тилда ўқувчилар билан мулоқот қилиш ўқитувчининг нотиклик қобилиятидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. А.Холиқов Педагогик маҳорат. Ўқув қўлланма, Т.: Алоқачи-2011.
2. Ишмухамедов Р., Абдуқодиров А., Пардаев А. Тарбияда инновацион педагогик технологиялар-Т.; Истеъдод, 2010. - 141 б.